

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368684>

УДК 621-317.7, 621-319

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗРАЗМЕРНЫХ ВЕЛИЧИН ЛЕВИТАТОРА

Н.М. Пириева,

доктор философии по технике, асс.,

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности,

г. Баку

Аннотация: Аналитические выражения для параметров и измерений приведены через безразмерные значения обмоток и магнитопроводов для облегчения проектирования электрических устройств с индукционными левитаторами. Аналитические выражения для безразмерных величин обмоток учитывают заданные температуры перегрева обмоток и соотношение размеров магнитопровода. Получены численные значения безразмерных величин обмоток и построены схемы их изменения, что позволяет учесть ограничения габаритных размеров индукционного левитатора.

Ключевые слова: индукционный левитатор, магнитная система, левитационная обмотка, безразмерные величины, температура перегрева

DETERMINATION OF THE DIMENSIONAL VALUES OF THE LEVITATOR

N.M. Pirieva,

PhD in Engineering, Assistant,

Azerbaijan State University of Oil and Industry,

Baku

Annotation: Analytical expressions for parameters and measurements are given through dimensionless values of windings and magnetic circuits to facilitate the design of electrical devices with induction levitators. Analytical expressions for the dimensionless values of the windings take into account the given overheating temperatures of the windings and the ratio of the dimensions of the magnetic circuit. The numerical values of the dimensionless values of the windings are obtained and schemes for their change are constructed, which makes it possible to take into account the limitations of the overall dimensions of the induction levitator.

Keywords: induction levitator, magnetic system, levitation winding, dimensionless quantities, overheating temperature

В процессах автоматизации технологических процессов часто возникает необходимость автоматического управления положениями подвижных частей рабочих механизмов с помощью внешней силы и напряжения переменного тока. В этих случаях необходимо измерить внешнюю силу, стабилизировать ток при переменной нагрузке и получить несколько номинальных значений тока в нагрузке. Несмотря на простоту конструкции индукционных левитаторов, они более эффективны в решении этих задач, когда эффективна индукционная левитация, отсутствуют силы трения, автоматически регулируется рабочий ход подвижной части и отсутствуют дополнительные элементы. (например, механические пружины, направляющие, редукторы, опоры и т. д.).

При расчете и проектировании электротехнических устройств на основе ступенчатой индукционной левитации магнитной цепи (рисунок 1) необходимо решить ряд сложных вопросов [1-8]. Ряд безразмерных величин, в том числе коэффициенты n_{e1} и n_{e2} , удобно использовать для упрощения параметров и размеров обмоток и аналитических выражений магнитопровода индукционного левитатора.

Рисунок 1– Индукционный левитатор со ступенчатым магнитопроводом

Увеличение добротности (коэффициента качества) возможно за счет увеличения коэффициентов λ и n_{e1} , n_{e2} . По этой причине в индукционной левитации рекомендуется использовать замкнутый магнитопровод с минимальной толщиной рабочего зазора c . Получено аналитическое выражение для константы левитации n_{e2} , которая является обобщенным показателем для всех типов индукционных левитаторов. С помощью константы n_{e2} устанавливается связь между параметрами и физико-техническими свойствами материалов, используемых в конструкции индукционного левитатора. Также установлено, что $n_{e2} \approx 1/4$ обеспечивает продольную и поперечную устойчивость несущих элементов, поскольку в этом случае несущие элементы не соприкасаются с ядрами магнитопровода. Кроме того, чрезмерное увеличение высоты h_2 не приводит к существенному уменьшению магнитного потока через элементы левитации.

$$n_{e1} = \frac{h_1}{c_1}; n_{e2} = \frac{h_2}{c_2}$$

где h_1 , c_1 , h_2 и c_2 — размеры обмотки возбуждения (ОВ) и левитационные обмотки (ЛО). С увеличением толщины обмоток h_1 и h_2

температура их перегрева снижается на τ_1 и τ_2 , а увеличение толщины обмоток s_1 и s_2 приводит к увеличению тока утечки и ухудшению свойств левитатора [6]. Чрезмерное увеличение размеров h_1 и h_2 или уменьшение размеров s_1 и s_2 вызывает рост высоты магнитной системы левитатора Н. При проектировании индукционных левитаторов существуют ограничения на габариты A , B и H левитатора, которые легко учесть, если параметры и габариты левитатора выразить в безразмерных величинах n_{e1} и n_{e2} .

Для получения аналитического выражения для безразмерной величины n_{e2} используем следующую математическую модель:

$$\tau_2 = \frac{P_2}{k_T S_{ox2}}; \tag{1}$$

$$P_2 = I_2^2 = \frac{F_2^2 P_2}{k_{s2}} \left(\frac{l_{cp2}}{S_{02}} \right); \tag{2}$$

$$F_2^2 = b_2^2 \frac{2P_T}{\lambda}; \tag{3}$$

$$P_T = (n_k g \gamma k_{s2}) S_{02} l_{cp2} = k_n V_2 \tag{4}$$

$$l_{cp2} = 2(2a + b + 2c); \tag{5}$$

$$S_{ox2} = h_2(l_{cp2} + 4c_2); \tag{6}$$

где τ_2 и P_2 – температура перегрева и активная мощность левитационной обмотки соответственно; a , b и c размеры магнитопровода; S_{02} и S_{ox2} - площадь поперечного сечения и площадь отвода тепла в среду левитационной обмотки; $\rho_2 = 1,72 \cdot 10^{-8} (\Delta_{ок} + 0,0043 \tau_2)$ – удельное активное электрическое сопротивление медного провода при данной температуре τ_2 ; I_2 и r_2 - ток и активное сопротивление левитационной обмотки; λ – удельная магнитная проводимость рабочей воздушной полости толщиной c и шириной b ; P_T — сила тяжести левитационной обмотки; $k_T = 13 \text{ Вт/м}^2\text{°С}$ - коэффициент теплопередачи; $V_2 = S_{02} \cdot l_{cp}$ - объем левитационной обмотки.

$\tau_2 = 80^\circ\text{С}$ и при температуре окружающей среды $\theta_{ок} = 35^\circ\text{С}$ имеем

$$\rho_2 = 1,72 \cdot 10^{-8} (1,063 + 0,0043 \cdot 80) = 2,42 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$$

$$\Delta_{ок} = 1 + \alpha_m (\theta_{ок} - 20^0) = 1,063; \alpha_m = 0,0043 \text{ } 1/^\circ\text{С}$$

Коэффициент k_n определяется

$$k_n = n_k g \gamma k_{s2} = 1,05 \cdot 9,81 \cdot 8,9 \cdot 10^3 \cdot 0,6 = 550 \cdot 10^2$$

Здесь $n_k \approx 1,05$ вес каркаса левитационной обмотки и других дополнительных элементов, учитывается коэффициент заполнения медью левитационной обмотки $k_{s2} = 0,5 \div 0,7$.

Согласно (1) и (2) определяем

$$\frac{l_{cp2}}{S_{02}} = \tau_2 \cdot S_{ox2} \frac{k_{s2} \cdot k_T}{P_2 F_2^2}, \tag{7}$$

Исходя (4) и (7), находим

$$\frac{l_{cp2}}{S_{02}} = \tau_2 \cdot S_{ox2} \frac{k_{32} \cdot k_T}{P_2 b_2^2} \cdot \frac{\lambda}{2P_T} \quad (8)$$

Из (4) определяем

$$S_{02} \cdot l_{cp2} = \frac{P_T}{n_k g \gamma k_{32}} \quad (9)$$

Из (8) и (9) находим соотношение

$$\frac{l_{cp2}^2}{S_{ox2}} = \frac{\tau_2 k_T P_T}{P_2 \cdot n_k g \gamma F_2^2} \quad (10)$$

Подставив значение F_2^2 из (3) в (10), получим

$$\frac{l_{cp2}^2}{S_{ox2}} = \frac{k_T \cdot \tau_2 \cdot \lambda}{2b_2^2 n_k g \gamma P_2} \quad (11)$$

Уравнение (5) и (6) выразим через безразмерные величины

$$l_{cp2} = 2n_{02} c_2 \frac{n_1}{m_a}; \quad (12)$$

$$S_{ox2} = 2n_{e2} c_2^2 \left(2 + n_{02} \frac{n_1}{m_a} \right), \quad (13)$$

где

$$n_1 = 2m_a + 2m_c + m_a \cdot m_c; \quad n_{02} = \frac{c}{c_2}.$$

Заменим полученные выражения для l_{cp2} и S_{ox2} в левой части выражения (10). В этом случае дробь l_{cp2}^2 / S_{ox2} определяется как

$$\frac{l_{cp2}^2}{S_{ox2}} = \frac{2n_{02}^2 \cdot n_1^2}{n_{e2} \cdot m_a (2m_a + n_{02} \cdot n_1)} \quad (14)$$

Из (11) и (14) получим тождество

$$\frac{2n_{02}^2 \cdot n_1^2}{n_{e2} \cdot m_a (2m_a + n_{02} \cdot n_1)} = \frac{k_T \tau_2 \lambda}{2b_2^2 n_k g \gamma \cdot \rho_2} \quad (15)$$

Таким образом, для безразмерного коэффициента n_{e2} получим

$$n_{e2} = n_0 m_{20} \left(\frac{\rho_2}{\tau_2} \right), \quad (16)$$

где

$$n_0 = \frac{4b_2^2}{k_T} \cdot n_k g \gamma$$

$$\frac{\rho_2}{\tau_2} = \frac{\rho_{20}}{\tau_2} (1,063 + 0,0043\tau_2); \quad (17)$$

$$m_{20} = \frac{m^*}{\lambda}; \quad (18)$$

$$m^* = \frac{n_{02} \cdot n_1^2}{m_a \left(n_1 + 2 \frac{m_a}{n_{02}} \right)}. \tag{19}$$

Коэффициент m_{20} учитывает влияние размеров магнитопровода.

При

$k_T=13 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{°C}$; $n_{02}=1,1$; $b_2 = 0,98$; $n_k=1,05$; $g = 9,81$; $\gamma = 8,9 \cdot 10^3$
имеем: $n_0=327,658 \cdot 10^2$.

При $\tau_2 = 80^\circ\text{C}$ получим:

$$\frac{\rho_2}{\tau_2} = 1,72 \cdot 10^{-8} (1,063 + 0,0043 \cdot \tau_2) \frac{1}{\tau_2} = 2,42 \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м/°C}.$$

Численные значения параметров ρ_2/τ_2 ; n_1 ; m^* , m_{20} и n_{e2} даны в таблицах 1, 2 и 3.

Таблица 1 – Значение ρ_2/τ_2 для медных проводов

$\tau, \text{°C}$	50	60	70	80	90	100	110
$\rho_2/\tau_2 \times 10^{-12}$ Ом·м/°C	440	379	335	302	277	257	240

Таблица 2 – Значения коэффициентов n_1 , m^* и m_{20}

$\begin{matrix} m_a \\ m_c \end{matrix}$	2	3	4	5	6	
2	12	16	18	21	28	n_1
	5.065	4.372	4.033	3.289	3.694	m^*
	0.630	0.598	0.587	0.582	0.580	$m_{20} \times 10_6$
3	16	21	26	31	36	n_1
	7.170	6.112	5.587	5.273	5.065	m^*
	0.683	0.6565	0.595	0.583	0.571	$m_{20} \times 10_6$
4	20	26	32	38	44	n_1
	9.307	7.880	7.170	6.746	6.464	m^*
	0.710	0.640	0.602	0.581	0.567	$m_{20} \times 10_6$
5	24	31	38	45	52	n_1
	11.463	9.666	8.771	8.236	7.880	m^*
	0.735	0.653	0.609	0.584	0.567	$m_{20} \times 10_6$

$\begin{matrix} m_a \\ m_c \end{matrix}$	2	3	4	5	6	
6	28	36	42	52	60	n_1
	16.630	11.463	10.383	9.737	9.307	m^*
	0.753	0.663	0.614	0.586	0.567	$m_{20} \times 10^6$

Таблица 3 – Значение n_{e2} при различных значениях температуры перегрева τ_2

$\begin{matrix} m_a \\ m_c \end{matrix}$	2	3	4	5	6	τ_2^0 °C
2	5.159	4.832	4.807	4.766	4.756	80
	4.727	4.487	4.404	4.367	4.352	90
	4.378	4.156	4.080	4.045	4.031	100
	4.097	3.889	3.817	3.785	3.772	110
3	5.592	5.376	4.877	4.777	4.676	80
	5.124	4.926	4.464	4.374	4.284	90
	4.747	4.563	4.135	4.052	3.968	100
	4.441	4.270	3.870	3.791	3.713	110
4	5.818	5.246	4.934	4.762	4.643	80
	5.327	4.802	4.517	4.359	4.524	90
	4.934	4.448	4.184	4.038	3.941	100
	4.617	4.162	3.915	3.778	3.687	110
5	6.018	5.348	4.987	4.784	4.643	80
	5.515	5.899	4.569	4.382	4.254	90
	5.108	4.538	4.232	4.059	3.941	100
	4.780	4.247	3.960	3.798	3.687	110
6	6.167	5.426	5.031	4.803	4.647	80

m_a m_c	2	3	4	5	6	τ_2^0 °C
	5.650	4.974	4.607	4.397	4.254	90
	5.233	4.608	4.267	4.073	3.941	100
	4.897	4.311	3.993	3.811	3.687	110

Чем больше коэффициент m_c , тем больше значение n_{e2} . Из графиков зависимости (рисунок 2) видно, что увеличение m_{20} приводит к увеличению количества m_{20} , т.е. постоянное увеличение левитации. Увеличение коэффициента m_a приводит к уменьшению значения m_{20} и коэффициента n_{e2} . Коэффициент n_{e2} уменьшается с повышением температуры перегрева τ_2 . Эти закономерности изменения коэффициента n_{e2} следует учитывать при рассмотрении ограничений на габаритные размеры магнитной системы [7-8].

Рисунок 2 – График функциональной зависимости $m_{20}(m_c; m_a)$

Предположим, что при заданной температуре $\tau_2=110^\circ\text{C}$ необходимо уменьшить высоту магнитной системы. Для этого выберем наименьшее значение коэффициента $n_{e2}=3,687$ при $m_a=6$ и $m_c=5$ из таблицы 3. В то же время из таблицы 2 находим $n_l=52$; $m^*=7,88$ и $m_{20}=0,567$ и определяем

$$\rho_2/\tau_2=240 \cdot 10^{-12} \text{ Ом} \cdot \text{м}/^\circ\text{C}.$$

Используем математическую модель для определения безразмерной величины n_{c1}

$$\tau_1 = \frac{P_1 + P_2}{k_T S_{0x1}}; \quad \tau_2 = \frac{P_2}{k_T S_{0x2}} \quad (20)$$

$$P_1 = I_1^2 r_1 = F_1^2 \frac{P_1 l_{cp1}}{k_{31} S_{01}} \quad (21)$$

$$F_1^2 = \frac{k_u \Delta U I_1}{\omega \lambda x_p} \quad (22)$$

$$l_{cp1} = n_c + 4c_1 n_{01} \quad (23)$$

$$S_{01} = c_1 h_1 = c_1^2 n_{e1}; \quad S_{0x1} = h_1 (l_{cp1} + 4c_1) \quad (24)$$

Из (20) и (21) имеем

$$k_T \tau_1 S_{0x1} = P_1 + P_2 = P_2 + F_1^2 \frac{\rho_1 l_{cp1}}{k_{31} S_{01}} \quad (25)$$

Отсюда

$$\frac{l_{cp1}}{S_{01}} = \frac{k_{31} k_T \tau_1}{P_1 F_1^2} \left(S_{0x1} - \frac{P_2}{k_T \tau_1} \right) \quad \text{или} \quad \frac{l_{cp1}}{S_{01}} = A_1 (S_{0x1} - A_2) \quad (26)$$

где A_1 и A_2 – параметры, которые определяются через известные величины

$$A_1 = \frac{k_{31} k_T \tau_1}{P_1 F_1^2}; \quad A_2 = \frac{P_2}{k_T \tau_1} \quad (27)$$

Значение F_1 известно из расчета ЛО:

$$F_1^2 = \frac{k_u \Delta U I_1}{\omega \lambda x_p} \quad (28)$$

Согласно (23) и (24) имеем

$$\frac{l_{cp1}}{S_{01}} = \frac{n_c + 4c_1 n_{01}}{n_{e1} c_1^2} \quad (29)$$

Представим параметр S_{0x1} также через n_{e1} и c_1 . На основе (23) и (24) выражение (6) перепишем как

$$S_{0x1} = n_{e1} c_1 (n_c + 4c_1 \cdot n'_{01}) \quad (30)$$

где

$$n'_{01} = 1 + n_{01}; \quad n_{01} = \frac{c'}{c_1} = \frac{c_1 + 2\Delta_k}{c_1} = 1 + \frac{2\Delta_k}{c_1} \approx 1,1 \quad n'_{01} \approx 2,1$$

Выражение (26) с учетом (29) и (30) перепишем как

$$\frac{n_c + 4c_1 n_{01}}{c_1^2 n_{e1}} = A_1 n_{e1} c_1 (n_c + 4c_1 n'_{01}) - A_1 A_2 \quad (31)$$

Отсюда получим

$$n_c + 4n_{01} c_1 = A_1 n_c n_{e1}^2 c_1^3 + 4A_1 n'_{01} n_{e1}^2 c_1^4 - A_1 A_2 n_{e1} c_1^2 \quad (32)$$

Из последнего выражения относительно коэффициенты n_{e1} получим квадратное уравнение:

$$n_{e1}^2 - A_3 n_{e1} - A_4 = 0 \quad (33)$$

где

$$A_3 = \frac{A_2}{c_1(n_c + 4n'_{01} c_1)} ; A_4 = \frac{n_c + 4n_{01} \cdot c}{A_1 c_1^3 (n_c + 4n_{01} \cdot c_1)} \quad (34)$$

После решения уравнения (33) получим аналитическое выражение безразмерной величины

$$n_{e1} = \frac{A_3}{2} + \sqrt{\left(\frac{A_3}{2}\right)^2 + A_4} \quad (35)$$

Если принять во внимание соотношение

$$c_1 = c \frac{n_c}{n_{01}} ; n_c = \frac{c'}{c} = \frac{c_1}{c} \left(1 + \frac{2\Delta_k}{c_1}\right) = \frac{c_1}{c} n_{01} ; n_{01} = \frac{c'}{c_1} \approx 1,1$$

при этом коэффициенты A_3 и A_4 можно выразить через коэффициент ступенчатости n_c .

$$A_3 = \frac{n_{01} A_2}{n_c \cdot c (n_c + 4c n_c n'_{01})} ;$$

$$A_4 = \left(\frac{A_3}{A_1 A_2}\right) \cdot \left(\frac{n_{01}}{c n_c}\right)^2 \cdot (n_c + 4c n_c) = \left(\frac{A_3}{A_1 A_2}\right) \cdot \left(\frac{n_{01}^2}{c n_c}\right) \cdot \left(4 + \frac{n_c}{c n_c}\right) \quad (36)$$

где обозначим

$$n''_{01} = \frac{n'_{01}}{n_{01}} = \frac{1 + n_{01}}{n_{01}^2} = \frac{2,1}{1,1^2} = 1,735$$

Из (36) видно, что коэффициенты A_3 и A_4 уменьшаются с увеличением коэффициента ступенчатости n_c . При этом уменьшится и безразмерная величина n_{e1} . Это приводит к уменьшению размера Н, но общий размер при этом возрастает.

На основе математических моделей индукционной левитации гравитационная сила левитационной обмотки, составленная из уравнений температурных и активных сил перегрева и намагничивающих сил обмоток, а также аналитических выражений для параметров магнитной системы, получена зависимость безразмерных значений обмоток при предельных температурах нагрева и соотношения размеров магнитопровода. Выявлены численные значения и закономерности изменения безразмерных величин обмоток,

позволяющие учесть ограничение на габаритные размеры индукционного левитатора.

Список литературы

[1] Абдуллаев Я.Р. Теория магнитных систем с электромагнитными экранами. / Я.Р. Абдуллаев. – М.Наука, 2000. 288 с.

[2] Абдуллаев Я.Р. Электромагнитный расчет магнитных систем с подвижными экранами. / Я.Р. Абдуллаев. // Электричество. – 2007. № 12.

[3] Абдуллаев Я.Р. Расчет электромеханических силовых исполнительных преобразователей с левитационными экранами. / Я.Р. Абдуллаев, Г.В. Мамедова, Г.С. Керимзаде. // Электричество. – 2007. № 3.

[4] Абдуллаев Я.Р. Определение размеров магнитной системы постоянного тока с учетом принципа соразмерности. / Я.Р. Абдуллаев, О.О. Керимзаде. // Электричество. – 2010. № 3.

[5] Абдуллаев Я.Р. Оптимизация левитационного экрана электромеханического преобразователя усилий. / Я.Р. Абдуллаев. // Электротехника. – 2008. № 12.

[6] Абдуллаев Я.Р. Обобщенные показатели электромагнитных устройств с левитационными элементами. / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова, Н.М. Пириева. // Известия ВУЗов "Приборостроение". – Санкт-Петербург, 2017. Т. 60. № 5. 17-23 с.

[7] Абдуллаев Я.Р. Вопросы проектирования электромеханических преобразователей с левитационными элементами Известия ВУЗов "Электромеханика". / Я.Р. Абдуллаев, Г.С. Керимзаде, Г.В. Мамедова, Н.М. Пириева. // Научно-технический журнал. – Москва, 2018. Т. 61. № 2. 47-52 с.

[8] Пириева Н.М. К расчету электромеханических преобразователей с левитационными элементами. / Н.М. Пириева. // «Проблемы энергетики» Научно-технический журнал. – Баку, 2020. № 3. 21-30 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Abdullaev Ya.R. Theory of magnetic systems with electromagnetic screens. / Ya.R. Abdullaev. – M. Nauka, 2000. 288 p.

[2] Abdullaev Ya.R. Electromagnetic calculation of magnetic systems with movable screens. / Ya.R. Abdullaev. // Electricity. – 2007. No. 12.

[3] Abdullaev Ya.R. Calculation of electromechanical power actuator converters with levitation screens. / Ya.R. Abdullaev, G.V. Mamedova, G.S. Kerimzade. // Electricity. – 2007. No. 3.

[4] Abdullaev Ya.R. Determination of the dimensions of the DC magnetic system, taking into account the principle of proportionality. / Ya.R. Abdullaev, O.O. Kerimzade. // *Electricity*. – 2010. No. 3.

[5] Abdullaev Ya.R. Optimization of the levitation screen of the electromechanical force transducer. / Ya.R. Abdullaev. // *Electrical engineering*. – 2008. No. 12.

[6] Abdullaev Ya.R. Generalized indicators of electromagnetic devices with levitation elements. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mamedova, N.M. Piriev. // *Izvestiya VUZ "Instrument making"*. – St. Petersburg, 2017. T. 60. No. 5. 17-23 p.

[7] Abdullaev Ya.R. Issues of designing electro-mechanical converters with levitation elements *Izvestiya VUZ "Electromechanics"*. / Ya.R. Abdullaev, G.S. Kerimzade, G.V. Mamedova, N.M. Piriev. // *Scientific and technical journal*. – Moscow, 2018. T. 61. No. 2. 47-52 p.

[8] Pirieva N.M. To the calculation of electromechanical converters with levitation elements. / N.M. Piriev. // *"Problems of Energy" Scientific and technical journal*. – Baku, 2020. No. 3. 21-30 p.

© Н.М. Пириева, 2022

Поступила в редакцию 13.01.2022

Принята к публикации 25.01.2022

Для цитирования:

Пириева Н.М. Определение безразмерных величин левитатора // *Инновационные научные исследования*. 2022. № 1-3(15). С. 77-88. URL: <https://ip-journal.ru/>